

материалам всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 29 июня 2017 года. – Иркутск: Общество с ограниченной ответственностью «Научное партнерство «Апекс», 2017. – С. 56-61.

19. Шесть технологических укладов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://general-skokov.livejournal.com/24586.html>.

20. Formalization of sustainable innovative development process in the model of innovations diffusion / M.V. Shinkevich, A.I. Shinkevich, S.A. Bashkirtseva [et al.] // International Journal of Economics and Financial Issues. – 2016. – Vol. 6. – No 1. – P. 179-184.

21. R&D в федеральном масштабе. Поможет ли наука агробизнесу слезть с «импортной иглы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/34151-r-d-v-federalnom-masshtabe-pomozhet-li-nauka-agrobiznesu-slezt-s-importnoy-igly/>.

22. Rakhimova S.A. The Concept of Multiplicative Innovations in the Manufacturing Industry According to the Degree of Manufacturability / S.A. Rakhimova, L.P. Goncharenko // Bulletin of Chelyabinsk State University. – 2019. – № 3 (425). – P. 35-42.

УДК 334.012.82

DOI

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ПОТЕНЦИАЛА ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

КОЛОБОВА В.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и
хозяйственного права**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика;

ШУМАЕВА Е.А.,

**канд. гос. упр., доцент, профессор кафедры
менеджмента и хозяйственного права**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье на основе обобщения теоретических положений дано определение понятия и уточнён элементный состав потенциала интеграционного развития предприятий транспортной отрасли. Предложен усовершенствованный научно-методический подход к диагностике потенциала интеграционного

развития предприятий транспортной отрасли, основанный на системе показателей, характеризующих производственно-технологическую, финансово-экономическую и организационно-управленческую составляющие потенциала, выбранных с учётом специфики транспортной отрасли, что даёт возможность определить влияние каждого отдельного показателя на уровень потенциала и провести оценку достаточности потенциала предприятий для участия в интеграционном процессе.

Ключевые слова: интеграция, интеграционная стратегия, потенциал интеграционного развития, оценка потенциала, предприятие транспортной отрасли, эффективность

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO DIAGNOSTICS OF THE POTENTIAL OF INTEGRATION DEVELOPMENT OF TRANSPORT INDUSTRY ENTERPRISES

KOLOBOVA V.V.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Management and Business Law Donetsk National Technical University, Donetsk, Donetsk People's Republic;

SHUMAIEVA E.A.,

Candidate of Public Administration, Associate Professor, Professor at the Department of Management and Business Law Donetsk National Technical University, Donetsk, Donetsk People's Republic

In the article, based on the generalization of theoretical provisions, the definition of the concept is given and the elemental composition of the potential for the integration development of enterprises in the transport industry is clarified. An improved scientific and methodological approach to diagnosing the potential for the integration development of transport industry enterprises is proposed, based on a system of indicators characterizing the production and technological, financial, economic and organizational and managerial components of the potential, selected taking into account the specifics of the transport industry, which makes it possible to determine the impact of each individual indicator to the level of potential and to assess the adequacy of the potential of enterprises to participate in the integration process.

Keywords: integration, integration strategy, potential for integration development, potential assessment, transport industry enterprise, efficiency

Актуальность. В условиях современной экономики, характеризующейся высокой динамичностью бизнес-среды и усилением конкуренции, для каждого предприятия приоритетным является наращение стратегического потенциала и формирование устойчивых конкурентных преимуществ, что возможно за счёт развития интеграционного взаимодействия с другими участниками рынка. Как отмечают специалисты,

для успешной реализации интеграционных стратегий важно на этапе планирования интеграционного процесса учитывать потенциал объединяющихся предприятий, поскольку даже при наличии благоприятных внешних условий, внутренние возможности предприятий могут не позволить реализовать стратегию интеграции или нивелировать от неё эффект. Это актуализирует развитие необходимой научно-обоснованной методической базы для планирования интеграционных процессов в экономике, а также совершенствование диагностики потенциала интеграционного развития предприятий как важной составной части планирования интеграции.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию теоретических и методических аспектов оценки потенциала предприятия посвящено множество научных работ современных учёных [1-8]. При этом мало изучена проблема определения потенциала участников интеграционного процесса, что обуславливает необходимость совершенствования научно-методического подхода к диагностике потенциала интеграционного развития предприятий транспортной отрасли с учётом отраслевой специфики их деятельности.

Цель статьи состоит в совершенствовании научно-методического подхода к диагностике интеграционного потенциала предприятий транспортной отрасли.

Изложение основного материала исследования. В экономической литературе представлено множество различных точек зрения авторов к определению сущности и элементного состава потенциала предприятия (табл. 1).

Учитывая приведенные позиции учёных относительно определения сущности потенциала предприятия, предлагается понятие «потенциал интеграционного развития предприятий транспортной отрасли» трактовать как совокупность внутренних возможностей, ресурсов и скрытых резервов участников интеграционного процесса, которые определяют способность каждого из них достигать поставленные цели в процессе интеграционного развития на основе формирования эффективных взаимосвязей в транспортной отрасли.

Вместе с тем в современных исследованиях рассматриваются различные составляющие потенциала предприятия [1; 3; 5; 8; 10; 11]. На основе обобщения различных подходов к раскрытию элементного состава потенциала предприятия, можно заключить, что потенциал интеграционного развития предприятия транспортной отрасли складывается и зависит от уровня потенциалов основных направлений его деятельности, к которым следует отнести: организационно-управленческую, производственно-технологическую и финансово-экономическую составляющие.

Организационно-управленческий потенциал предприятия характеризуется способностью его системы управления обеспечивать устойчивое положение предприятия на рынке и его экономическое развитие,

поэтому он выступает важным фактором, обуславливающим результативность интеграционного процесса.

Таблица 1

Определение сущности потенциала предприятия

Автор	Сущность понятия
Гунина И.А. [1, с. 26], Маврина Н.А. [6, с. 148]	Потенциал предприятия – совокупность факторов, имеющихся в наличии ресурсов, источников пополнения запасов, способностей и других резервов, которые могут быть реализованы и приведены в действие для достижения определённой цели, решения какой-либо задачи, получения определённой возможности
Храмцова Т.Г., Храмцова О.О. [8, с. 112]	Потенциал предприятия – это не только и не просто количество ресурсов, но и заключённая в них возможность развития системы в заданном направлении
Заболотская Н.В., Козлова Т.В. [3, с. 47]	Экономический потенциал предприятия – степень возможностей предприятия включаться в новые меняющиеся внешние условия среды с имеющимися на данный момент ресурсами
Кулик А.К. [5, с. 18]	Социально-экономический потенциал предприятия – совокупность явных и скрытых, реально и потенциально используемых в какой-либо момент времени экономических и социальных ресурсов, характеризующих общий уровень социально-экономического развития предприятия, которая обеспечивает его способность достигать определённых результатов деятельности в соответствии с целями в конкретных организационно-производственных условиях
Босовская М.В. [9, с. 165]	Интеграционный потенциал предприятия – комбинация материальных и нематериальных активов, совокупный ресурсный потенциал участников интеграционных процессов, а также внутренние возможности интеграционного формирования

Зависит организационно-управленческий потенциал от степени оптимальности организационной структуры управления предприятием, уровня организации производства и труда, а также прогрессивности методов управления [1]. В соответствии с этим можно выделить два основных компонента организационно-управленческого потенциала предприятия, а именно: профессиональные качества управленческого персонала, от которых зависит эффективность управленческих решений, а также систему организации труда и управления производством, которая определяет эффективность деятельности предприятия в целом.

Значимой составляющей интеграционного потенциала предприятия является производственно-технологический потенциал, поскольку характеризует имеющиеся и потенциальные возможности предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг) при эффективном использовании основных средств производства на основе обеспеченности основными видами ресурсов [3]. Уровень

производственного потенциала во многом определяется рыночным потенциалом, т.е. потенциальным спросом на продукцию (работы, услуги) и долей рынка, занимаемой предприятием, что также является важным фактором, который необходимо учитывать при планировании интеграции.

Вместе с тем финансово-экономический потенциал предприятий также является важным фактором в реализации интеграционного процесса, т.к. в интегрированной структуре происходит аккумуляирование финансовых и инвестиционных ресурсов, необходимых для развития структурных подразделений компании, а также реализуется возможность предоставления внутренних кредитных льгот, внедряется система внутреннего кредитования инноваций и др. При этом финансово-экономический потенциал предприятия раскрывается через анализ финансовых ресурсов, определяющих возможности его функционирования и развития [3]. К тому же ряд факторов, которые характеризуют финансовое состояние предприятия, таких как достаточность оборотных средств, стоимость активов предприятия, норма прибыльности, размер внешнего и внутреннего долга и т.д., во многом определяют инвестиционную привлекательность предприятия, его кредитоспособность и экономическую независимость.

Для принятия обоснованного решения относительно реализации интеграционной стратегии следует выполнить диагностику внутреннего потенциала интеграционного развития каждого в отдельности предприятия. С этой целью предложен усовершенствованный научно-методический подход к диагностике потенциала интеграционного развития предприятий транспортной отрасли, который базируется на системе показателей, характеризующих основные направления деятельности предприятий с учётом их отраслевой специфики, что даёт возможность определить характер влияния каждого отдельного показателя на потенциал, и позволяет установить уровень его достаточности для участия в интеграционном процессе.

В рамках предложенного научно-методического подхода процедуру проведения диагностики потенциала интеграционного развития предприятий транспортной отрасли, основанную на методике Ф.И. Евдокимова и Н.В. Розумной [5, с. 130], следует осуществлять в три этапа:

1 этап – формирование методической основы проведения оценки интеграционного развития предприятий транспортной отрасли;

2 этап – определение показателей, характеризующих потенциал интеграционного развития предприятий транспортной отрасли, в частности производственно-технологическую, финансово-экономическую и организационно-управленческую его составляющие;

3 этап – установление средних значений показателей, составляющих потенциал интеграционного развития предприятий транспортной отрасли.

Вместе с тем следует отметить, что в перечень показателей оценки, составляющих потенциал интеграционного развития предприятий целесообразно включать как общие показатели, т.е. используемые для

оценки деятельности предприятий всех отраслей экономики, так и отраслевые, отражающие специфику транспортной отрасли.

Кроме того, необходимо включать показатели, отражающие как количественные, так и качественные характеристики деятельности исследуемых предприятий.

Так, производственно-технологическую и финансово-экономическую составляющие потенциала интеграционного развития предприятий транспортной отрасли можно оценить преимущественно с помощью количественных показателей, таких как: грузооборот, пассажирооборот, выручка, прибыль, рентабельность и т.д.

Однако оценка организационно-управленческой составляющей потенциала интеграционного развития предприятий может проводиться на основе преимущественно качественных показателей, определяемых экспертным методом. Таким образом, необходимо учитывать то, что количественные индексы – это коэффициенты соотношения расходов отдельных видов ресурсов или эффективности их использования, а качественные индексы определяют степень наличия этих критериев у предприятия и оцениваются через их значимость и булеву константу [1, с. 182].

В соответствии с вышеобозначенными этапами проведения диагностики потенциала интеграционного развития предприятий транспортной отрасли, участвующих в процессе интеграции, авторами сформирована сводная таблица оценочных показателей потенциала интеграционного развития предприятий транспортной отрасли с учётом отраслевой специфики их деятельности в сложившихся экономических условиях (табл. 2).

Таблица 2

Сводная таблица оценочных показателей потенциала интеграционного развития предприятий транспортной отрасли (составлено авторами)

Показатели	Индекс	Нормативное значение	Способ измерения
<i>1. Производственно-технологический потенциал</i>			
Коэффициент роста грузооборота	$K_{гр.об.}$	> 1	Количественный
Коэффициент роста пассажирооборота	$K_{пс.об.}$	> 1	Количественный
Коэффициент роста оборачиваемости транспортного средства	$K_{об.}$	Нет	Количественный
Коэффициент роста производительности транспортного средства	$K_{Пт}$	> 1	Количественный
Коэффициент роста производительности труда	$K_{ПТ}$	> 1	Количественный
Коэффициент износа основных производственных фондов	$K_{и.оф}$	< 0,5	Количественный

Продолжение таблицы 2

2. Финансово-экономический потенциал			
Коэффициент роста управленческих расходов	$K_{Pупр}$	< 1	Количественный
Коэффициент роста прибыли до уплаты процентов и налогов	$K_{ЕВИТ}$	> 1	Количественный
Рентабельность на собственный капитал	ROE	> 0,2	Количественный
Рентабельность активов	ROA	0,06-0,08	Количественный
Коэффициент оборачиваемости активов	AT	Нет	Количественный
3. Организационно-управленческий потенциал			
Степень централизации и децентрализации управления	C_u	Нет	Качественный
Степень жёсткости (гибкости) организационной конфигурации	$C_{ж}$	Нет	Качественный
Степень готовности руководства к изменениям	$C_{гр}$	Нет	Качественный
Степень готовности персонала к изменениям	$C_{гп}$	Нет	Качественный
Степень соответствия организационных культур	$C_{с.орг.к.}$	Нет	Качественный
Степень эффективности стратегического и тактического планирования	$C_{э.п.}$	Нет	Качественный
Уровень квалификации кадров	$У_{кв.}$	Нет	Качественный
Коэффициент текучести кадров	$K_{т.к.}$	0,1-0,15	Количественный

Для расчёта интегрального показателя, определяющего общий уровень потенциала интеграционного развития предприятий-участников интеграционного процесса, целесообразно применить специальную математическую модель, разработанную Ф.И. Евдокимовым и Н.В. Розумной [11, с. 130-131]:

$$Ip_j = \frac{1}{N_1} \sum_{i=1}^{N_1} \alpha_i (K_i^+ g - K_i^- g) + \frac{1}{N_2} \sum_{m=1}^{N_2} \beta_m (K_m^+ g - K_m^- g) + \frac{1}{N_3} \sum_{k=1}^{N_3} \gamma_k (K_k^+ g - K_k^- g)$$

где Ip_j – потенциал интеграционного развития предприятия;

N_1, N_2, N_3 – группы оценочных показателей, характеризующих отдельные составляющие интеграционного потенциала предприятия;

$\alpha_i, \beta_m, \gamma_k$ – индекс значимости соответствующих потенциалов;

K^+, K^- – коэффициенты, которые увеличивают (+) и уменьшают (–) величину соответствующего потенциала;

g – булева переменная, значение которой принимается равное 1, если соответствующий признак присутствует, и 0 – в случае, если отсутствует.

Далее для определения уровня потенциала интеграционного развития

предприятия сформулирована характеристика уровней, основанная на вербально-числовой шкале Харрингтона (табл. 3).

Таблица 3

Характеристика уровней потенциала интеграционного развития предприятия, основанная на вербально-числовой шкале Харрингтона (составлено авторами)

Уровень	Характеристика	Значение показателя ($У_{ПИР}$)
Очень высокий	Высокая эффективность производственно-технологической, финансово-экономической и организационно-управленческой деятельности предприятия	$0,8 \leq У_{ПИР} < 1$
Высокий	Предприятие функционирует в благоприятной среде, имеет высокие показатели производственно-технологической, финансово-экономической и организационно-управленческой деятельности	$0,63 \leq У_{ПИР} < 0,8$
Средний	Предприятие имеет некоторые (временные) трудности в производственно-технологической, финансово-экономической и организационно-управленческой деятельности	$0,37 \leq У_{ПИР} < 0,63$
Низкий	Высокий уровень производственных, финансовых и социальных рисков	$0,2 \leq У_{ПИР} < 0,37$
Очень низкий	Низкая эффективность производственно-технологической и финансово-экономической деятельности предприятия, критический уровень риска	$0,0 \leq У_{ПИР} < 0,2$

Так, в соответствии с табл. 3, выявленный низкий уровень потенциала интеграционного развития предприятия будет свидетельствовать о высоких рисках реализации интеграционного процесса, так как участник не готов к стратегическим изменениям. В то же время высокий уровень потенциала интеграционного развития предприятия определяет доминирующую роль участника в интеграционном процессе, который, как правило, является инициатором интеграции, и в перспективе получит больше выгоды и преимуществ от объединения.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, для эффективной реализации интеграционной стратегии необходимым условием является научно-обоснованная оценка потенциала интеграционного развития предприятий, участвующих в процессе объединения. В данном исследовании представлен усовершенствованный научно-методический подход к диагностике потенциала интеграционного развития предприятий транспортной отрасли, который базируется на оценке системы показателей, характеризующих производственно-технологическую, финансово-

экономическую и организационно-управленческую составляющие потенциала, выбранных с учётом специфики данной отрасли, и даёт возможность определить характер влияния каждого отдельного показателя на уровень потенциала, что является основанием для использования вербально-числовой шкалы Харрингтона при формировании итоговой интегральной оценки уровня достаточности потенциала предприятия для участия в процессе интеграции. Использование в практической деятельности предложенного подхода позволит придать научное обоснование управленческих решений и повысить их качество.

Список использованных источников

1. Бугрім С.Ю. Складові соціально-економічного потенціалу підприємства / С.Ю. Бугрім // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 1. – С. 189-192.

2. Гунина И.А. Экономический потенциал предприятия: сущность, содержание, структура / И.А. Гунина // Машиностроитель. – 2004. – № 11. – С. 24-28.

3. Заболотская Н.В. Оценка экономического потенциала предприятия / Экономический анализ: теория и практика / Н.В. Заболотская, Т.В. Козлова. – 2009. – № 5 (139). – С. 42-47.

4. Козлов В.С. Специфика организации управления предприятиями производственной сферы (транспортная отрасль) / В.С. Козлов. – Сб. науч. трудов. Вып. 48. / Донецкий институт железнодорожного транспорта. - Донецк: ДонИЖТ, 2018.- 24-31с.

5. Кулик А.К. Управление социально-экономическим потенциалом промышленных предприятий: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А.К. Кулик. – Донецк, 2019. – 213 с.

6. Маврина Н.А. К вопросу об исследовании сущности потенциала предприятия / Н.А. Маврина // Вестник Челяб. гос. ун-та. – 2014. – № 5 (334). – Экономика. Вып. 43. – С. 145-148.

7. Старовойтов М.К. Особенности оценки потенциала промышленных предприятий / М.К. Старовойтов, П.А. Фомин // Антикризисное и внешнее управление. – 2006. – № 2. – С. 27-41.

8. Храмцова Т.Г. Статистический подход к сравнительной оценке деятельности региональных кооперативных организаций / Т.Г. Храмцова, О.О. Храмцова // Вестник НГУЭУ. – 2013. – № 2. – С. 126-135.

9. Босовська М.В. Інтеграційні процеси в туризмі: монографія / М.В. Босовська. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 832 с.

10. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент / А.Н. Люкшинов. – М.: Юнити, 2000. – 412 с.

11. Євдокимов Ф.І. Стратегічне управління інтеграцією промислових підприємств / Ф.І. Евдокимов, М.В. Розумна // Научные труды ДонНТУ. Серия: Экономическая. – № 39 (2). – 2011. – С. 127-134.